

Т. Г. Чегодаева, М. Н. Важник, Е. Г. Демуцкая, А. В. Бунель

*Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича
Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь*

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ КАК ПЛАТФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ

Аннотация. Рассмотрен опыт участия Белорусской сельскохозяйственной библиотеки в масштабном научно-популярном событии – Фестивале науки, как эффективный способ формирования постоянного интереса к достижениям науки и позитивного отношения различных групп пользователей к библиотечной деятельности. Приведены примеры сотрудничества библиотеки с учреждениями образования, культуры и науки для привлечения внимания к библиотечно-информационной сфере, популяризации науки и её достижений.

Ключевые слова: Белорусская сельскохозяйственная библиотека, социокультурная деятельность, научная библиотека, Фестиваль науки, популяризация науки, Национальная академия наук Беларуси.

Для цитирования. Фестиваль науки как платформа реализации социокультурной деятельности Белорусской сельскохозяйственной библиотеки / Т. Г. Чегодаева, М. Н. Важник, Е. Г. Демуцкая, А. В. Бунель // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2024 года – «Библиотечно-информационная деятельность в среде меняющихся социальных условий и технологических инноваций»: докл. VI Междунар. науч. конф., Минск, 5–6 дек. 2024 г. / Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича Нац. акад. наук Беларуси; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2024. – С. 335–341.

T. G. Chahadayeva, M. N. Vazhnik, K.G. Dzemutskaya, A.V. Bunel

*I.S. Lupinovich Belarusian Agricultural Library of the National Academy of
Sciences of Belarus, Minsk, Belarus*

THE SCIENCE FESTIVAL AS A PLATFORM FOR REALISATION OF SOCIO-CULTURAL ACTIVITIES OF THE BELARUSIAN AGRICULTURAL LIBRARY

Abstract. The article deals with the experience of participation of the Belarusian Agricultural Library in a large-scale popular science event - the Science Festival - as an effective way to generate a permanent interest in the achievements of science and a positive attitude of various groups of users to library activities. Examples of the library's cooperation with educational, cultural and scientific institutions to attract attention to the library and information sphere, popularisation of science and its achievements are shown.

Keywords: Belarusian Agricultural Library, socio-cultural activities, scientific library, Science Festival, popularisation of science, the National Academy of Sciences of Belarus.

For citation. Chahadayeva T. G., Vazhnik M. N., Dzemutskaya K.G., Bunel A.V. The Science Festival as a platform for realisation of socio-cultural activities of the Belarusian Agricultural Library. Libraries in the information society: preserving traditions and developing new technologies. The theme for 2024 – «Library and information activities in the environment of changing social conditions and technological innovations»: proceedings of the VI International scientific conference, Minsk, December 5–6, 2024. Minsk, 2024, pp. 335–341 (in Russian).

Социокультурная деятельность научной библиотеки направлена на популяризацию достижений науки, формирование и поддержание позитивного имиджа библиотеки в обществе. Организация, проведение и непосредственное участие в научно-популярных мероприятиях позволяет библиотеке осветить свою деятельность для широкого круга пользователей через различные формы взаимодействия и контакта с общественностью.

Ежегодно с 2018 года под эгидой Национальной академии наук Беларуси в Центральном ботаническом саду проходит одно из главных научно-популярных мероприятий о науке и технологиях в Беларуси – Фестиваль науки в Минске. Посетителям предлагаются активности, которые раскрывают сложные аспекты науки простым и понятным языком. Фестиваль рассчитан на самую широкую аудиторию. Это своеобразная огромная лаборатория синтеза знаний и природы, где можно увидеть, как работают научные организации, поучаствовать в интерактивных экспериментах, мастер-классах и конкурсах, попробовать себя в роли ученого, побывать на увлекательных лекциях и одновременно насладиться уникальными растениями и ландшафтом Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси [1].

За весь период проведения Фестиваля науки партнерами мероприятия становились не только учреждения и организации Национальной академии наук Беларуси, но и ведущие университеты и ведомственные учреждения Министерства образования и Министерства здравоохранения Республики Беларусь, частные научно-образовательные компании и центры и другие организации [2]. В 2024 году более 20 представителей из Российской Федерации продемонстрировали свои достижения в рамках площадки Всероссийского фестиваля «НАУКА 0+».

В программе мероприятия отдельное место занимает выставка-конкурс «100 инноваций молодых ученых»,

направленная на содействие в продвижении идей и проектов молодых ученых, а также выявление и поддержка научных инноваций и разработок, которые могут быть внедрены в реальный сектор экономики.

Белорусская сельскохозяйственная библиотека с 2018 года является постоянным участником Фестиваля науки в качестве ведомственной организации Национальной академии наук Беларуси. Фестиваль предоставляет уникальные возможности для реализации библиотечных проектов. До 2023 года площадка библиотеки работала под названием «Книжное кафе "Сельские мотивы"», создавая уютную атмосферу для общения и знакомя с миром книг и библиотек. На площадке гости Фестиваля могли полистать «книжное меню», выбрать на свой вкус книги и журналы по ландшафтному дизайну и цветоводству, лекарственным растениям и пчеловодству, садоводству и огородничеству. Также была возможность оформить читательский билет библиотеки, сделать заказ на бесплатное сканирование до 50 страниц из документов, представленных в «Книжном кафе», просмотреть презентацию о библиотеке, ознакомиться с информационными ресурсами и услугами, поработать в удаленном режиме с научными базами данных. На площадке Белорусской сельскохозяйственной библиотеки проводились различные интерактивные мероприятия, конкурсы, мастер-классы и дегустации, что позволяло сделать науку захватывающей для посетителей всех возрастов (см. Рисунок 1).

Рисунок 1 – площадка Белорусской сельскохозяйственной библиотеки «Книжное кафе "Сельские мотивы"» (2023 г.)

Традиционно на площадке работали фотозоны «Гелега знаний», «Научная лавка», где также можно было ознакомиться с энциклопедическими и справочными изданиями из коллекции библиотеки; проводилась моментальная викторина на тему здорового образа жизни. На «Древе пожеланий» гости Фестиваля

науки оставляли свои пожелания для библиотеки, в «Литературном чемоданчике» любой желающий мог выбрать книги по душе и взять их к себе домой бесплатно. Для посетителей младшей возрастной категории была организована детская зона с развивающими играми.

За годы проведения Фестиваля науки библиотека активно взаимодействовала с различными образовательными, культурными и научными учреждениями для тематического насыщения и раскрытия концепции площадок библиотеки.

В 2019 году Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси на площадке библиотеки представлял «Научную полку» – выставку научных трудов своих сотрудников. Представители школы профессионального развития «Meander» давали уроки по программированию, робототехнике и конструированию в увлекательной игровой форме. Посетители могли ознакомиться с выставкой моделей роботов, попробовать создать конструкции из Lego по предложенным схемам, а также заняться программированием и решением логических задач.

В 2021–2023 годах учреждение «Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов» на площадке библиотеки экспонировал ряд выставок: отечественной фототехники, отражающей исторические этапы кинофототехники и способы сохранения кинофотофонодокументации; образцов носителей аудиовизуальных документов – киноплёнок и магнитной ленты, и др.; фотовыставку «Прошлое и настоящее областных городов» из 6 напольных выставочных стендов, на каждом из которых было расположено 12 фотодокументов, запечатлевших знаковые места и здания современных областных городов Беларуси от начала XX века до наших дней. Рассматривая их, можно было проследить, как менялся облик Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Минска, Могилева на протяжении столетия.

В 2022 году библиотека в рамках сотрудничества с учреждениями образования пригласила на свою площадку Минский государственный автомеханический колледж имени академика М.С. Высоцкого, который представил интерактивную зону «Образовательная робототехника с элементами программирования».

В 2023 году партнерами Белорусской сельскохозяйственной библиотеки выступило государственное учреждение

образования «Дворец детей и молодёжи «Золак» г. Минска» с творческими мастер-классами «Закладка – мая Беларусь» и «Декоративный чеснок», которые способствовали расширению кругозора и развитию детской творческой активности.

Ежегодно популярностью пользуется площадка, посвященная пчеловодству, где профессиональные пчеловоды демонстрируют посетителям фестивалю ульи из комбинированных материалов, инструменты пчеловода (стамеску, дымарь и др.), пчелопродукты (воск, подмор пчел, мед, пергу, пыльцу, ПЖВМ-продукт жизнедеятельности восковой моли, прополис), свежие и архивные выпуски журнала «Беларускі пчаляр».

В 2024 году концепция Фестиваля науки претерпела изменения, и пространство было организовано по следующим актуальным тематическим направлениям: «Космос», «Медицина», «Интеллектуальные технологии», «Экология», «Этнография», «Вкус науки» и другие. В зоне «Этнография» была представлена площадка Белорусской сельскохозяйственной библиотеки под названием «Сялянскі куток», посвященная истории повседневной жизни и праздникам белорусского крестьянства XIX – начала XX веков (см. Рисунок 2).

Рисунок 2 – Площадка Белорусской сельскохозяйственной библиотеки «Сялянскі куток» (2024 г.)

Этноатмосферу создавали тематические локации, организованные согласно предметной области мероприятия:

– выставка «Нацыянальныя адметнасці ў выявах паштовак», на которой были представлены открытки, художественно отражающие такие темы, как сельское хозяйство, славянская мифология, традиционные костюмы, а также белорусский язык и национальная символика. В импровизированной мастерской любой желающий мог создать открытку своими руками из предлагающихся заготовок;

– интерактивная игра «Таямніцы беларускага побыту», в ходе которой участники угадывали предметы крестьянского обихода столетней бытности.

Новым форматом на площадке библиотеки в 2024 году стало проведение научно-популярной лекции «Сельскагаспадарчыя асновы сацыяльнага жыцця традыцыйнага беларускага грамадства». На примерах традиционных белорусских обрядов и обычаев рассказывалось о том, как аграрный уклад жизни наших предков на протяжении столетий повлиял на формирование социокультурной сферы, характерной для белорусского крестьянства XIX – начала XX века [3].

В 2024 году благодаря сотрудничеству с Белорусским государственным музеем народной архитектуры и быта на площадке библиотеки звучала живая музыка, создавая атмосферу традиционного белорусского праздника. Сотрудники музея в народных костюмах исполняли белорусские песни и танцы и обучали желающих некоторым из них. Также были представлены экспонаты сельскохозяйственной техники XIX – начала XX века из фондов музея [4].

Белорусская сельскохозяйственная библиотека документирует свою деятельность с помощью фото- и видеоматериалов, поэтому ежегодно информация о проведении Фестиваля науки публикуется на сайте библиотеки (<https://belal.by>) в разделе «Новости», а видеоматериалы - в разделе «Ресурсы», подраздел «Видеоматериалы» [5].

Фестиваль науки является одним из ключевых научно-популярных мероприятий для Белорусской сельскохозяйственной библиотеки, которое предоставляет уникальную возможность для реализации библиотечных проектов и инициатив в социокультурной деятельности библиотеки. Участие в данном мероприятии позволяет

библиотеке привлечь внимание и сформировать позитивное отношение населения и приоритетных групп пользователей к библиотечно-информационной сфере, выработать и закрепить положительный имидж библиотеки. Благодаря взаимодействию с различными учреждениями и организациями для более глубокого понимания замыслов площадок Белорусская сельскохозяйственная библиотека не только демонстрирует свои достижения и формирует интерес к науке, но и создает пространство для обмена опытом и идей.

Список использованных источников:

1. Фестиваль науки : [сайт]. – URL: <https://scifest.by/> (дата обращения: 02.10.2024).
2. Пресс-конференция «О подготовке и проведении «Фестиваля науки - 2023» // YouTube. – URL: <https://www.youtube.com/watch?v=OMLVswRH1LE> (дата обращения: 04.10.2024).
3. Научная Россия : [сайт]. – М., 2012–2024. – URL: <https://scientificrussia.ru> (дата обращения: 08.10.2024).
4. Архив новостей // Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича Национальной академии наук Беларуси. – URL: <https://belal.by/arkhiv-novostej> (дата обращения: 12.10.2024).
5. Видеоматериалы // Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича Национальной академии наук Беларуси. – URL: <https://belal.by/resursy/video-materialy> (дата обращения: 16.10.2024).
6. Пресс-конференция: «О подготовке и проведении «Фестиваля науки» // YouTube. – URL: <https://www.youtube.com/live/VYwwTLF8phA> (дата обращения: 04.10.2024).

References:

1. *The Science Festival*. Available at: <https://scifest.by/> (accessed 02.10.2024) (in Russian).
2. Press conference "On the preparation and holding of the "Science Festival - 2023". *YouTube*. Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=OMLVswRH1LE> (accessed 04.10.2024).
3. *Scientific Russia*. Available at: <https://en.scientificrussia.ru/> (accessed 08.10.2024).
4. News archive. *I.S. Lupinovich Belarusian Agricultural Library of the National Academy of Sciences of Belarus*. Available at: <https://belal.by/arkhiv-novostej> (accessed 12.10.2024) (in Russian).
5. Videos. *I.S. Lupinovich Belarusian Agricultural Library of the National Academy of Sciences of Belarus*. Available at: <https://belal.by/resursy/video-materialy> (accessed 16.10.2024) (in Russian).
6. Press conference: "On the preparation and holding of the "Science Festival". *YouTube*. Available at: <https://www.youtube.com/live/VYwwTLF8phA> (date of access: 04.10.2024) (in Russian).

Поступила в редакцию 17.10.2024
Received 17.10.2024